

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ

**СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ 1991–2021:
ИДЕНТИТЕТ, ТРАУМА, СЕЋАЊЕ**

(SERBIAN LITERATURE 1991–2021: IDENTITY, TRAUMA, MEMORY)

SLITaM

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА

БЕОГРАД 2023.

А

Адамовић, Ратко

Karavan Saraj. Београд: BIGZ, 1993.

Paganski protokol. Београд: Prosveta, 1995.

Адашевић, Боривоје

Iz trećeg kraljevstva. Београд: Narodna knjiga–Alfa, 2006.

Krf. Београд: Stubovi kulture, 2011.

Албахари, Давид

Кратка књига. Београд: Време: Публикум, 1993.

Snežni čovek. Београд: Vreme knjige, 1995.

Мамац. Београд: Народна књига, 1996.

Mrak. Београд: Народна књига, 1997.

Gec i Majer. Београд: Stubovi kulture, 1998.

Svetski putnik. Београд: Stubovi kulture, 2001.

Pijavice. Београд: Stubovi kulture, 2005.

Ludvig. Београд: Stubovi kulture, 2007.

Kontrolni punkt, Београд: Stubovi kulture, 2011.

Životinjsko carstvo. Београд: Čarobna knjiga, 2014.

Алексић, Дејан

Дугме без капута (песме за децу). Београд: Артист, 2002.

Једино ветар. Краљево: Имам идеју, 2011.

Радно време раја. Нови Сад: Културни центар Новог Сада, 2018.

Уради сам. Нови Сад: Културни центар Новог Сада, 2021.

Petlja. Београд: Laguna, 2021.

Алексић, Јана

Аријел Аноним. Београд: Завод за проучавање културног развитака, 2018.

Алексић, Мирослав

Нема вода. Нови Сад: Матицда српска, 1994.

Непоновљиви код. Београд: Архипелаг, 2018.

Арапски капричо. Београд: Архипелаг, 2020.

Кафкино матурско одело. Нови Сад: Православна реч, 2021.

Алексић, Весна

Digmar. Београд: Dereta, 2002.

Андрић, Радомир

Вучица на пртини. Београд: СКЗ, 1993.

Вечера на савској лађи. Београд: Студио Рас, 2000.

Антић, Иван

Membrane, membrane. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2016.

Анђеловска, Јелена

09:99 ujutru. Београд: Kontrast izdavaštvo, 2016.

Анђић, Бранко

Veličina sveta. Београд: Laguna, 2020.

Тажна агенција нове Југославије. Београд: Laguna, 2021.

Анушић, Анђелко

Прозор отворен на висибабу и кукурек: Источно Сарајево: Завод за уџбенике, 2010.

Гласови са границе: Источно Сарајево: Завод за уџбенике, 2016.

Арсенијевић, Владимир

U potpalublju: sapunska opera: Cloaca maxima. Београд: Rad, 1994.

Анђела: sapunska opera: Cloaca maxima II. Београд: Stubovi kulture, 1997.

Predator. Београд: Samizdat B92, 2009.

Ka granici: sapunska opera: Cloaca maxima. knj. 3. Београд: Laguna, 2018.

Арсић, Љубица

Ћивари kazačke ivice. Београд: Radio B92, 1997.

Икона. Београд: Народна књига–Алфа, 2002.

Rajska vrata. Београд: Laguna, 2015.

Арсић, Влада

Armagedon. Београд: Samizdat B92, 2014.

Brodolom. Београд: Laguna, 2014.

Атанацковић, Дејан

Luzitanija. Београд: Besna kobila, 2017.

Ћовек bez jezika i druge priče. Београд: Besna kobila, 2018.

Атанасијевић, Соња

Они су остали. Београд: Народна књига–Алфа, 1995.

Црвени круг. Београд: Рад, 1997.

Аћин, Јовица

Duge senke kratkih senki: mikrohaosi. Сарајево: Svjetlost, 1991.

Лептиров сановник: о опсенама и сродне приче. Београд: Драганић, 1996.

Dnevnik izgnane duše: pripovest. Београд: Stubovi kulture, 2005.

Srodnici. Београд: Laguna, 2017.

Б

Бабић, Бојан

Neljudska komedija. Београд: Algoritam medija, 2010

Yahoo. Кикинда: Partizanska knjiga, 2018.

Kako se jede nar. Кикинда: Partizanska knjiga, 2021.

Бајац, Владислав

- Crna kutija: utopija o naknadnoj stvarnosti.* Beograd: Nova, 1993.
Druid iz Sindiduna. Beograd: Narodna knjiga–Alfa, 1998.
Bekstvo od biografije: život u osam imena. Beograd: Čigoja štampa, 2001.
Evropa ekspres: roman u pričama. Beograd: Čigoja štampa, 2003.
Хамам Балканија: роман и друге приче. Београд: Архипелаг, 2008.
Hronika sumnje. Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2016.

Баљак, Александар

- Криви провод.* Београд: Српска реч, 1995.
Сумњиво окупљање речи. Београд: Гутенбергова галаксија, 2000.
Рат је први почео. Зрењанин: Агора, 2007.

Барна, Лаура

- Моја последња главобоља.* Београд: Завод за уџбенике, 2008.
Пад клавира. Београд: Завод за уџбенике, 2013.
Sve moje sestre. Beograd: Dereta, 2021.

Басара, Светислав

- Монголски бедекер.* Београд: Нолит, 1993.
De bello civili, Beograd: Vreme–Publikum, 1993.
Уклета земља. Београд: Време књиге, 1995.
Looney Tunes: манично-параноична историја српске књижевности и периоду од 1970–1990. године. Beograd: Dereta, 1997.
Света маст: манично-параноична историја српске књижевности, књ. 2. Београд: Народна књига–Алфа, 1998.
Srce zemlje. Beograd: narodna knjiga–Alfa, 2004.
Uspon i pad Parkinsonove bolesti. Beograd: Dereta, 2006.
Početak bune protiv dahija. Beograd: Dereta, 2010.
Адео atentata. Beograd: Laguna, 2015.
Kontraendorfin. Beograd: Laguna, 2020.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Басташић, Лана

Uhvati zeca. Београд: Kontrast izdavaštvo, 2018.

Mliječni zubi. Сарајево: Buybook, 2020.

Бели Марковић, Радован

Старе приче. Београд: СКЗ, 1996.

Лајковачка пруга. Београд: Нолит, 1997.

Лимунација у Ђелијама. Београд: Народна књига–Алфа, 2000.

Последња ружа Колубаре. Београд: Народна књига–Алфа, 2001.

Кнез Мишкин у Белом Ваљеву. Београд: Народна књига–Алфа, 2002.

Бећковић, Матија

Ђераћемо се још. Подгорица: Октоих, 1996.

Кад будем млађи. Нови Сад: Матица српска, 2007.

Бешић, Ален

Голо срце. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2012.

Бјелица, Исидора

Вереница ратног злочинца. Београд–Мадрид: Весмарк–ПВС, 1994.

Дорћол–Менхетн. Београд: Књига-комерц, 2000.

Psovači i druge drame. Београд: Ћигоја štampa, 2001.

Блашковић, Ласло

Mrtva priroda sa satom. Београд: Stubovi kulture, 2000.

Turnir grbavaca. Београд: Geopoetika, 2007.

Posmrtna maska. Београд: Arhipelag, 2012.

Богнар, Зоран

Elizejska trilogija. Београд: Prosveta, 2000.

Vukovarske elegije. Београд: Balkanski književni glasnik, 2011.

Srbijo, mogu li da budem tvoj sin. Београд: Balkanski književni glasnik, 2019.

Бојичић, Радивоје

Пад увис. Београд: Ошишани јеж, 2000.

Ambis u provlji. Београд: Србољубље, 2001.

Сервантес међу шљивама. Београд: СКЗ, 2007.

Босиљчић, Бојан

Đavolji kolosek: l'opera brutale. Београд: Време књије, 1995.

Божовић, Гојко

Песме о стварима. Београд: БИГЗ, 1996.

Arhipelag. Београд: Rad, 2002.

Мана. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2019.

Док тонемо у мрак. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2021.

Бошковић, Драган

Вртиоглавица, лаж и Вавилон од картона. Београд: Књижевна омладина Србије, 1998.

Исаија. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2006.

The Clash. Нови Сад: Kulturni centar Novog Sada, 2016.

Breaking the Waves. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2019.

Брајковић, Драгомир

Ватра у рукама: косовска руковет. Београд: СКЗ, 1991.

Староставник. Београд–Подгорица: Ју Унирекс, 1999.

Братић, Радослав

Страх од звона. Београд: СКЗ, 1991.

Зима у Херцеговини. Београд: СКЗ, 1995.

Трг соли. Београд: Народна књига–Алфа, 2002.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

В

Ваљаревих, Срђан

Zimski dnevnik. Beograd: Radio B92, 1995.

Džo Frejzer i 49 (24) pesama. Beograd: Beopolis, 1996.

Dnevnik druge zime. Beograd: Samizdat B92, 2005.

Komo. Beograd: Samizdat B92, 2006.

Васић, Бојан

Ictus. Beograd: Cache, 2012.

Volfram. Beograd: Kontrast izdavaštvo, 2017.

Toplo bilje. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2019.

Васовић, Небојша

Гонг у жыту. Нови Сад: Матица српска, 1991.

Музика роба. Београд: Нолит, 1992.

Талмуд и ја. Београд: БИГЗ, 1992.

Посечене су шуме. Београд: Народна књига, 2003.

Дулчинеји од Винче. Краљево: Поетикум, 2021.

Везмар, Боривој

Плоча се отвара. Београд: Српско културно друштво „Зора“, 2005.

Ноћ у читалишту. Загреб: Српско културно друштво Просвјета, 2008.

Великић, Драган

Astragan. Zagreb: Znanje, 1991.

Hamsin 51. Beograd: Vreme knjige, 1993.

Severni zid. Beograd: Vreme knjige, 1995.

Danteov trg. Beograd: Stubovi kulture, 1997.

Slučaj Bremen. Beograd: Stubovi kulture, 2001.

Ruski prozor. Beograd: Stubovi kulture, 2007.

Bonavia. Beograd: Laguna, 2012.

Islednik. Beograd: Laguna, 2015.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Адреса: београдски роман. Београд: Лагуна, 2019.

Величковић, Ненад

Конаџари. Београд: Stubovi kulture, 1998.

Sahib. Београд: Stubovi kulture, 2002.

Otac moje kćeri Stubovi kulture, 2003.

Велмар Јанковић, Светлана

Кнез Михаило. Београд: СКЗ, 1994.

Врачар. Београд: Стубови културе, 1994.

Бездно. Београд: Време књиге, 1995.

Нигдина. Београд: Стубови културе, 2000.

Прозраци. Београд: Стубови културе, 2003.

Востаније. Београд: Стубови културе, 2004.

Очаране наочаре: приче о Београду. Београд: Стубови културе, 2006.

Веселиновић, Соња

Кросфејд. Нови Сад: Културни центар Новог Сада, 2013.

Проклизавање. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2020.

Видојковић, Марко

Kandže. Београд: Samizdat B92, 2004.

Kandže 2 / Diler i smrt. Београд: Rende, 2012.

E baš vam hvala. Београд: Laguna, 2017.

Dubre. Београд: Laguna, 2020.

Витезовић, Милован

Simfonija Vinaver: roman sa velikom gospodom beogradskom. Београд: Prosveta, 1994.

Хајдук Вељко Петровић: роман. Београд: Светлосткомерц; Светлост књига, 1997.

Света љубав: роман о љубави краља Јована Владимира и принцезе Теодоре Косаре. Београд: Дерета, 1999.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Синђелић се са сунцем смирио. Свилајнац: Скупштина општине: Центар за културу, 2000.

Око свевидеће: поема у славу српског војника извиђача Драгутина Матића. Београд: Интерпрес, 2014.

Владушић, Слободан

Forward: krimikomedija. Београд: Stubovi kulture, 2009.

Ми, избрисани: видео-игра. Београд: Лагуна, 2013.

Велики јуриш. Београд: Лагуна, 2018.

Омама. Београд: Лагуна, 2021.

Војновић, Владислава

Женске јуначке песме. Београд: Народна књига, 2002.

Lovac na grinje. Београд: Narodna knjiga, 2007.

Kozje uši. Београд: Dereta, 2013.

Вујчић, Никола

Чистилиште. Топуско: Српско културно друштво „Сава Мркаљ“, 1994.

Кад сам био мали. Нови Сад: Матица српска, 1995.

Dokle pogled dopire. Zagreb: Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 2010.

Вукадиновић, Алек

Ружа језика. Београд: Наша књига, 1992.

Тамни там и Беле басме. Београд: Нолит, 1995.

Свети кров. Београд: Источник, 2002.

Григорије Дијак са књигом. Београд: Драслар партнер, 2006.

Вукићевић, Даница

Живот је горила. Вршац: Књижевна општина Вршац, 2000.

Šatanka. Београд: Centar za stvaralaštvo mladih, 2001.

Лук и стрела. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2006.

Високи фабрички димњаци. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2012.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Вуксановић, Миро

Морачник. Нови Сад: Матица српска, 1994.

Семољ гора. Београд: Просвета, 2000.

Кућни круг. Novi Sad: Stylos, 2003.

Семољ земља. Београд: „Филип Вишњић“, 2005.

Семољ људи. Београд: Српска књижевна задруга, 2008.

Бихпоље. Зрењанин: Агора, 2013.

Вучковић, Ана

Ероћа lipsa јуће. Београд: Narodna knjiga–Alfa, 2003.

Surfing Serbia. Београд: Laguna, 2012.

Yugoslav. Kikinda: Partizanska knjiga, 2019.

Вучковић, Милица

Boldvin: roman. Београд: LOM, 2019.

Smrtni ishod atletskih povreda. Београд: Booka, 2021.

Вучковић, Радован

Збогом, Сарајево. Београд: Просвета, 1994.

Г

Гавриловић, Слободан

Dželat. Београд: Albatros plus, 2012.

Збег: роман о времену око Другог српског војевања у седам слика. Београд: Службени гласник, 2015.

Radomir iz Miokovaca: roman o dedi u trideset tri gledanja. Београд: Svet knjige, 2018.

Гароња (Радованац), Славица

Мој предак је дрво. Београд: Књижевно друштво „Свети Сава“, 2007.

Повратак у Аркадију. Београд: Српска књижевна задруга, 2014.

Парусија, гласови испод напрати. Нови Сад: Прометеј, 2018.

Гаталица, Александар

Наличја. Београд: БИГЗ, 1995.

Мимикрије. Београд: Стубови културе, 1996.

Век. Београд: Просвета, 1999.

Београд за странце. Београд: „Филип Вишњић“, 2004.

Велики рат. Београд: Моно и Мањана, 2012.

Газивода, Звонка

Делфини на хелијуму. Београд: Геопоетика, 2004.

Hostel Kalifornija. Београд: Геопоетика, 2020.

Герзић, Боривој

Poslednje stvari. Београд: Rende, 2014.

Ja svako i druge pesme. Београд: Rende, 2022.

Глишић, Иван

Pozitivno ludilo ili Avelj sa usnom harmonikom: kinky roman. Šabac: Zaslou, 2007.

Мачванке. Шабац: И. Глишић, 2008.

Гојков, Душан

Slepi putnik : album fotografija 1991-1992. Београд: Nova, 1994.

Album fotografija. Narodna knjiga–Alfa, 2003.

Гоцић, Горан

Tai. Београд: Георетика, 2013.

Poslednja stanica Britanija. Београд: Laguna, 2016.

Грбић, Ана Марија.

Zemlja 2.0. Београд: Areté, 2017.

Srneća leđa. Београд: Георетика, 2021.

Грбић, Филип

Руминације о предстојећој катастрофи. Београд: Плато, 2017.

Прелест. Београд: Вулкан издаваштво, 2018.

Гробаров, Јаков

Власник туђега разума. Београд: „Филип Вишњић“, 2001.

Прошлост је прошла. Београд: Нолит: Беоњига, 2008.

Грујучић, Ненад

Јадац. Београд: Српска књижевна задруга, 1993.

Сновиље. Бања Лука: Глас српски, 1998.

Мужа душа. Нови Сад: Прометеј, 2009.

Д

Давид, Филип

Hodočasnici neba i zemlje. Београд: Prosveta, 1995.

San o ljubavi i smrti. Београд: Laguna, 2007.

Kuća sećanja i zaborava. Београд: Laguna, 2014.

Дамјанов, Сава

Ремек-делца. Београд: Плато, 2005.

Порно-литургија архиепископа Саве. Зрењанин: Агора, 2010.

Дангубић, Ратко

Bela priča. Београд: Arhipelag, 2009.

Ostrvo od pepela. Београд: Arhipelag, 2013.

Херцеговина. Београд: Архипелаг, 2019.

Švarski notes. Београд: Arhipelag, 2019.

Данојлић, Милован

Зло и наопако. Београд: БИГЗ, 1991.

Место рођења. Београд: „Филип Вишњић“, 1996.

Ослободиоци и издајници. Београд: „Филип Вишњић“, 1998.

Балада о сиромаштву. Београд: „Филип Вишњић“, 1999.

Србија на Западу: (light verses). Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2005.

Добро јесте живети. Београд: Албатрос плус, 2010.

Дедовић, Драгослав

Dinarski Buda. Београд: Prosveta, 2008.

Gloria mundi. Сремски Карловци: Бранково коло, 2013.

Усијање. Нови Сад: Културни центар Новог Сада, 2013.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Демид, Мирко

Ђилибар, мед, оскоруша. Загреб: Српско културно друштво Просвјета, 2001.

Trezvenjaci na pijanoj lađi: srpsko-hrvatski roman. Zrenjanin: Agora, 2010.

По(в)ратнички реквијем: (етно)роман(ијада). Зрењанин: Агора, 2012.

Pustolovine bačkog opsenara. Beograd: Dereta, 2018.

Денић, Сунчица

Клупко. Београд: Нолит, 1994.

Свет изван. Београд: Албатрос Плус, 2014.

Матица. Нови Сад: Завод за културу Војводине, 2017.

Деспић, Ђорђе

Песме и други оживљци. Нови Сад: Културни центар Новог Сада, 2018.

Деспотов, Војислав

Jesen svakog drveta. Beograd: Stubovi kulture, 1997.

Evropa broj 2. Beograd: Stubovi kulture, 1998.

Drvodelja iz Nabisala. Beograd: Stubovi kulture, 1999.

Димић, Ивана

Црна зелен. Београд: Просвета, 1995.

Узимање времена. Београд: Просвета, 2001.

Попис имовине. Београд: Профил, 2009.

Домазет, Сања

Ko plače. Beograd: „Filip Višnjić“, 2005.

Азил. Београд: Завод за уџбенике, 2006.

Acqua alta. Београд: Завод за уџбенике, 2010.

Драшковић, Вук

Ноћ Ђенерала. Београд: Српска реч, 1994.

Доктор Арон. Београд: Српска реч, 2009.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Тамо далеко. Београд: Лагуна, 2013.

Isusovi memoari. Београд: Laguna, 2015.

Ђ

Ђерић, Зоран

Unutrašnja obeležja. Novi Sad: Bratstvo i jedinstvo, 1990.

Ђого, Гојко

Црно руно. Београд: Просвета, 2002.

Клупко. Нови Сад: Православна реч, 2018.

Ђорђевић, Милан

Pustinja. Beograd: Vreme knjige, 1995.

Glib i vedrina. Beograd: Radio B92, 1997.

Ruševina: antiistorijska fantazmagorija. Zaječar: Matična biblioteka „Svetozar Marković“, 2009.

Ђурић, Дубравка

Књига бројева, Сремски Карловци: Културни центар Карловачка уметничка радионица; Ваљево: Књижевна омладина Ваљева, 1994.

Клопке. Вршац: Књижевна општина Вршац, 1995.

Ђурђевић, Мирјана

Ubistvo u Akademiji nauka. Beograd: Žagor, 2002.

Чувари светиње: Историјска измотација у десет илуминација. Зрењанин: Агора, 2007.

Kaja, Beograd i dobri Amerikanac. Beograd: Laguna, 2009.

Bremasoni. Beograd: Laguna, 2011.

Ђурђић, Љиљана

Слике из претходног живота. Београд: „Филип Вишњић“, 1997.

Стадијум огледала. Београд: Рад, 2004.

Svi na kraju kažu tata: novela i osam kratkih priča. Zrenjanin, Novi Sad: Agora, 2009.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Silva Jugoslovenka. Zrenjanin, Novi Sad: Agora, 2016.

Ђуричковић, Милутин

Хиландарски печат. Приштина: Јединство, 1992.

Дечак који је прогутао море. Београд: Књиготека, 2002.

Ђурић, Новица

Божја дјеца. Ријека Црнојевића: Ободско слово, 1996.

Светлост и сенке под Ловћеном. Подгорица: Удружење књижевника Црне
Горе, 2008.

Косово мајко. Београд: Партенон, 2015.

Е

Ерић, Добрица

Бројанице из Грачанице. Београд: Catena Mundi, 2013.

Пета страна света. Чачак: Пчелица, 2012.

Разапета земља. Београд: Српска књижевна задруга, 1999.

Ж

Живановић, Бранислав

Погледало. Бачка Паланка: Логос; Нови Сад: Бистрица, 2010.

Црно светло. Нови Сад: Адреса, 2012.

Живановић, Никола

Астаново. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2009.

22. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2019.

Dulići i uveoci. Младеновац: Друштво за афирмацију културе Presing, 2020.

Живановић, Саша

Мој деда Мијаило: приче из србског опанка. Крагујевац: Духовни луг, 2015.

Живанчевић, Нина

Vizantijske priče. Београд: Време књиге, 1995.

Крајем века. Београд: Књижевно друштво „Свети Сава“, 2006.

Ono što se pamti. Београд: Kornet, 2017.

Живковић, Зоран

Трилогија Папирус. Београд: Завод за уџбенике, 2017.

Пет дунавских чуда. Београд: Завод за уџбенике, 2011.

Журић, Вуле

Blagi dani zatim prođu. Београд: Samizdat b92, 2001.

Tigrero: roman(i) s protezom. Београд: Fabrika knjiga, 2005.

Narodnjakova smrt: melo(s)drama. Београд: Laguna, 2009.

Srpska trilogija: babilonijada. Нови Сад: Културни центар Новог Сада, 2012.

Зивлак, Јован

Чегртуша. Сремски Карловци: Карловачка уметничка радионица, 1991.

Они су ушли у наш дом. Крагујевац: Спомен-парк Крагујевачки октобар, 2012.

Зубановић, Слободан

Стратегија лирике: песме. Београд: Нолит, 1995.

Саркофаг: песме. Београд: Народна књига, 1998.

Сонети са села: песме. Београд: Завод за уџбенике, 2009.

Зубац, Перо

Породична вечера. Никшић: Унирекс, 1993.

Деца расту као куће: песме за децу. Подгорица: Унирекс, 1996.

Деца могу немогуће: песме за децу. Подгорица: Унирекс, 1996.

Povratak Mostaru. Sarajevo: Rabic, 2005.

И

Ивановић, Иван

Уклети Србијанац. Кикинда: Фивет, 1993.

Војвода од Лесковца. Нови Сад: Матица српска, 1994.

Народна буна: књ. 1, Четници. Ниш–Приштина: Зограф–Универзитетска и народна библиотека „Иво Андрић“, 2006.

Народна буна: књ. 2, Топличка држава. Ниш–Приштина: Зограф–Универзитетска и народна библиотека „Иво Андрић“, 2007.

Народна буна: књ. 3, Партизани. Београд: Форум независних писаца–Досије студио, 2014.

Илић, Дејан

У боји без тона. Београд: Рад, 1998.

Дувански пут. Београд: Рад, 2003.

Илић, Саша

Predosećanje građanskog rata. Београд: К. V. S., 2000.

Berlinsko okno. Београд: Фабрика књига, 2005.

Rad Kolumbije. Београд: Фабрика књига, 2010.

Pas i kontrabas. Нови Сад: Orfelin izdavaštvo, 2019.

Ј

Јагличић, Владимир

После рата. Београд: СКЗ, 1996.

Србија земља. Београд: Просвета, 1996.

Ево мртав лежим у земљи Србији. Београд: Бернар, 2013.

Јаков, Ђорђе

Смрт детињства и друге приче. Београд: Књижевна омладина Србије, 1995.

Јаковљевић, Снежана

Ева од кавеза. Београд: Просвета, 1995.

Ипал. Београд: Просвета, 1997.

Ен, ден, дину... Београд: „Филип Вишњић“, 2000.

Јеврић, Даринка

Јудин пољубац. Београд: Драганић, 1998.

Посланице с Проклетија. Београд: Српска књижевна задруга, 2008.

Јеленковић, Саша

Оно што остаје. Београд: Rad, 1993.

Pedeset. Београд: Arhipelag, 2014.

Веризен. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2020.

Јовановић В, Војислав

Станични бифе. Београд–Чачак: Круг–Градац, 2006.

Смрт једноруког човека. Чачак: Градац, 2014.

Јовановић Данилов, Драган

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Enigme noći. Požega–Novi Sad: Епоха–Књижевна заједница Новог Сада, 1991.

Pentagram srca. Novi Sad–Požega: Svetovi–Svitak, 1992.

Kuća Bahove muzike: Poetska trilogija. Beograd: Prosveta, 1998.

Јовановић, Ненад

Insistiranje. Beograd: Narodna knjiga, 2005.

Делфини. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2014.

Класе. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2018.

Јовановић, Томислав

Зри zde. Beograd: Чигоја штампа, 2017

Јовић, Слободан

Поднебље. Бања Лука: Удружење књижевника Републике Српске, 2018.

Исусов трн. Beograd: СКЗ, 2021.

Јовићевић Јов, Владимир

Афористичар. Beograd: Рад, 2001.

Јокић Каспар, Љиљана.

Četiri male žene. Beograd: Stubovi kulture, 1996.

Yu file. Dereta: Beograd, 2000.

Јосић Вишњић, Мирослав.

Световно тројство. Beograd: Народна књига–Алфа, 1996.

ТБЦ. Beograd: Народна књига–Алфа, 2002.

Ратна пошта. Beograd: „Филип Вишњић“, 2003.

Роман без романа. Beograd: Народна књига–Алфа, 2004.

Југовић, Александар

DISхармонија. Beograd: Филип Вишњић, 2005.

Три рога месеца. Beograd: Филип Вишњић, 2006.

Српски у сто лекција. Beograd: Филип Вишњић, 2008.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

К

Кајтез, Миодраг

Sveta Porodica. Београд: Народна књига; Alfa, 2004.

Стална поставка. Зрењанин: Агора, 2021.

Капор, Момо

Последњи лет за Сарајево. Београд: БИГЗ, 1995.

Хроника изгубљеног града, Београд: Комуна, 1996.

Смрт не боли: приче из последњег рата. Бања Лука: Глас српски, 1997.

Леп дан за умирање: роман. Подгорица: Октоих, 1999.

Сарајевске приче. Зрењанин: Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 2000.

Карајлић, Неле

Фајронт у Сарајеву. Београд: Лагуна; Новости, 2014.

Solunska 28: Deo 1, O novcu i strastima. Београд: Laguna, 2018.

Solunska 28: Deo 2, O prijateljstvu i izdaji. Београд: Laguna, 2019.

Караклајић, Марија

Lice od stakla. Београд: Arhipelag, 2021.

Карановић, Војислав

Жива решетка. Нови Сад: Матица српска, 1991.

Стрми призори. Нови Сад: Матица српска, 1994.

Син земље. Београд: Српска књижевна задруга, 2000.

Светлост у налету. Београд: Плато, 2003.

Наше небо. Београд: Завод за уџбенике, 2007.

Карановић, Звонко

Више од ниле. Ниш: Zograf, 2004.

Ћетирџида и град. Београд: Laguna, 2006.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Tri slike pobede. Београд: Laguna, 2009.

Кастратовић, Страхинја

Klen na vrbovom prutu. Београд: Filip Višnjić, 2000.

Pola dana hoda do smrti. Београд: Prosveta, 2003.

Кекановић, Драго

Рибља стаза. Сремски Карловци: Каирос, 1997.

Усвојење. Сремски Карловци: Каирос, 2014.

Приврженост. Загреб: Српско културно друштво Просвјета, 2021.

Кецмановић, Владимир

Feliks. Београд: Via print, 2007.

Топ је био врео. Београд: Via print, 2008.

Sibir. Београд: Mono i Manjana, 2011.

[и Стојиљковић, Дејан] *Каинов ожиљак.* Београд: Лагуна, 2014.

Osama. Београд: Laguna, 2015.

Кисин, Срђан

Напукла земља: лична прича о Босни. Београд: Игам, 2016.

Киш, Данило

Lauta i ožiljci. Београд: BIGZ, 1994.

Кнежевић, Бобан

Poslednji Srbin. Београд: Alnari, 2009.

Paganin. Београд: В. Кнежевић, 2020.

Кнежевић, Марија

Доба Саломе. Београд: Просвета, 1996.

Моје друго Ти. Београд: Vajat, 2001.

Ekaterini. Београд: Filip Višnjić, 2005.

Uličarke. Београд: Rad, 2007.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Auto: roman. Zrenjanin, Novi Sad: Agora, 2017.

Ковач, Мирко

Kristalne rešetke. Sarajevo: Bosanska knjiga, 1995.

Grad u zrcalu: obiteljski nokturno. Zaprešić: Fraktura, 2007.

Pisanje ili nostalgija. Zaprešić: Fraktura, 2008.

Vrijeme koje se udaljava: roman-memoari. Zaprešić: Fraktura, 2013.

Ковачевић, Душан

Klaustrofobična komedija; Profesionalac. Beograd: Beograd, 1992.

Лари Томпсон, трагедија једне младости: (Show Must Go On). Београд: Време књиге, 1996.

Kontejner sa pet zvezdica: (neka ostane među nama). Beograd: Stubovi kulture, 1999.

Генерална проба самоубиства: Мало Горча Комедија о Лажу. Стубови културе, 2008.

Доктор Шустер. Београд: Стубови културе, 2001.

Била једном једна земља. Београд: Завод за уџбенике, 2015.

20 српских подела. Бања Лука: Библионер, 2015.

Ја то тамо певам. Београд: Лагуна, 2020.

Ковачевић, Синиша

Драме 1–3. Београд: Српска књижевна задруга, 2009.

Године врана. Београд: Вукотић медиа, 2018.

Освајање завичаја. Београд: Вукотић медиа, 2019.

Reka sa četiri ušća. Beograd: Ave Serbia, 2020.

Колунџија, Драган

Козара, опет. Београд: Српска књижевна задруга, 1993.

Комадина, Милош

Дан. Београд: БИГЗ, 1994.

Чудо. Београд: Народна књига–Алфа, 1998.

Опо. Beograd: S. Mašić, 2003.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Свилом шивена јута. Београд: Друштво Источник, 2005.

Команин, Жарко

Господ над војскама: петокњижје о пораженима. Београд: Српска књижевна задруга, 1995.

Годо је дошао по своје: драма. Београд: Српска књижевна задруга, 2002.

Ако те заборавим, мој оче: роман о сјећању. Београд: Српска књижевна задруга, 2005.

Комненић, Милан

Риданица. Београд: Просвета, 1992.

Туника за кузу. Београд: Народна књига–Алфа, 2001.

Константиновић, Радомир

Dekartova smrt. Novi Sad: Agencija Mir, 1996.

Beket prijatelj. Beograd: Otkrovenje, 2000.

Копицл, Владимир

Смернице: химне & припеви. Зајечар: Матична библиотека „Светозар Марковић“, 2006.

27 pesama: tenkovi & lune. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2011.

Španska čizma. Beograd: Laguna, 2021.

Кордић, Милош

Насљедне пјесме. Београд: Радничка штампа, 1992.

Коруновић, Горан

Gostoprimstva. Beograd: Treći Trg, 2011.

Usta bez kapaka. Beograd: Kontrast izdavaštvo, 2019.

Костић, Звонимир

U Senci anđela. Niš: Gradina, 2000.

Kamen sa sedam očiju: kratke priče. Niš: Niški kulturni centar, 2011.

Котлајић, Урош

Iris. Београд: Трећи Трг, 2008.

Poslednji gran žete velike Ane Andrejevnje. Београд: Трећи Трг, 2010.

Коцић, Злата

Ваздушне фреске. Београд: Народна књига–Алфа, 1999.

Лазареве лестве: снев. Београд: Гутенбергова галаксија, 2003.

Мелод на води. Београд: Завод за уџбенике, 2008.

Бело Пуле. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2014.

Краговић, Миломир

Свето место. Београд: БМГ, 1993.

Свлачење душе: роман о нама са два краја. Београд: Просвета, 2011.

Крагујевић, Тања

Словочувар и словочуварка. Београд: Просвета, 1998.

Пејзажи невидљивог. Вршац: Књижевна општина Вршац, 2001.

Жена од песме. Вршац: Књижевна општина Вршац, 2006.

Крду, Петру

U crkvi Troja: pesme. Београд: Рад, 1992.

Меланхолична тутњава. Београд: Рад, 1995.

Кривокапић, Бојан

Proleće se na put sprema. Београд: Red box, 2017.

Gnezdo dečaka: pesme-igre. Београд: Трећи Трг; Srebrno drvo, 2019.

Крњевић Вук

Вјетрена врата. Нови Сад: Прометеј, 1998.

Источник берлински. Београд: Просвета, 1999.

Источник сарајевски. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2005.

Београдски смртопис. Београд: Алтера, 2006.

Крстајић, Ранко

Мартинов грех. Београд: Просвета, 2000.

Пузџа. Београд: Plato books, 2012.

Крстановић, Здравко

Пјесме на Друму. Београд: Београдски издавачко-графички завод, 1994.

Исус Христ, у пољу. Београд: VIN Press, 1995.

Кубурић, Ђорђе

Градовник. Београд: Просвета, 1997.

Песме из дворишта. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2016.

Куић, Гордана

Cvat lipe na Balkanu. Београд: Jugoslovenska knjiga, 1991.

Smiraj dana na Balkanu. Београд: Narodna knjiga–Alfa, 1995.

Duhovi nad Balkanom: Epilog za balkansku trilogiju: satirska igra. Београд: Narodna knjiga–Alfa, 1996.

Кукић, Бранко

Стикс. Београд: Друштво Источник, 2004.

Иди. Београд: Друштво Источник, 2013.

Кусмук, Мирослав

Вук. Бања Лука: Бесједа, 2008.

Причај ми Лазаре. Београд: Моно и Мањана, 2011.

Кустурица, Емир

Смрт је непровјерена гласина. Београд: Новости, 2010.

Сто јада. Београд: Новости, 2013.

Л

Лазић, Лаза

Приче светлости и таме. Београд: Bookland, 2006.

Седам Влашића. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2006.

Лазић, Петар

Опело за мртво море. Београд: Просвета, 1994.

Godine zapleta. Beograd: ABC grafika–Danga, 1997.

Лазић, Радмила

Vjetar ide na jug i obrće se na sjever. [sa: Biljana Jovanović, Rada Iveković, Maruša Krese.] Beograd: Radio B92, 1994.

Приче и друге песме. Вршац: Књижевна општина Вршац, 1998.

Mačke ne idu u raj: Antologija savremene ženske poezije. Beograd: K. V. S. – Samizdat B92, 2000.

Doroti Parker Bluz. Beograd: Prosveta, 2003.

Ugrizi život. Beograd: Laguna, 2017.

Лакићевић, Драган

Мач кнеза Стефана. Београд: БИГЗ, 1993.

Витез Вилине горе. Београд: Bookland, 1999.

Штап Светог Саве. Београд: Ошишани јеж, 2006.

Породичне поеме. Орашац: Задужбинско друштво „Први српски устанак“, 2012.

Његошеве стопе. Београд: Вукотић медиа, 2017.

Лаковић, Александар

Повратак у Хиландар. Београд: Просвета, 1996.

Силазак анђела: покосовски циклус. Београд: Књижевно друштво „Свети Сава“, 2015.

Латиновић, Милош

Šekspirov klijent. Novi Sad: Stylos, 2002.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Crnjanski ili payador. Kikinda: Cyrtodelfus, 2003.

Лебовић, Ђорђе

Semper idem: nedovršena hronika jednog detinjstva. Beograd: Narodna knjiga–Alfa, 2005.

Tetralogija. Beograd: BIGZ školstvo, 2007.

Andeli neće sići sa nebesa. Beograd: Laguna, 2021.

Ленголд, Јелена

Lift. Beograd: Stubovi kulture, 1999.

Vašarski mađioničar. Beograd: Arhipelag, 2008.

Pretesteriši me. Beograd: Arhipelag, 2009.

Raščarani svet. Beograd: Arhipelag, 2016.

Лукач, Рајко

Мојин краљ: романескне варијације. Београд: Стубови културе, 1996.

Архивске гробнице. Београд: Стубови културе, 2002.

Хроничар. Београд: Чигоја штампа, 2005.

Дивит и рукописи: грађа за лијеп српски роман. Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017.

Лучић, Данило

Sazrevanje modrica. Beograd: Arete, 2021.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Љ

Љубичић, Зоран

Откопчавање: микроприче. Зрењанин: Агора, 2021.

М

Магарашевић, Мирко

Молбеник Светога Саве: поема. Београд: аутор, 1999.

Светосавски калем. Књижевно друштво Свети Сава–Београдска мануфактура
снова, 2007.

Оде и покуде. Београд: СКЗ, 2016.

Максимовић, Мирослав

55 сонета о животним радостима и тешкоћама. Сарајево: Свјетлост, 1991.

Животињски свет. Београд: СКЗ, 1992.

Небо. Београд: Народна књига–Алфа, 1996.

Београдске песме. Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“,
2002.

Вољење Србије. Орашац: Отаџбинско друштво „Први српски устанак“, 2018.

Маловић, Никола

Lutajući Vokelj. Београд: Laguna, 2007.

Prugastoplave storije. Београд: Laguna, 2010.

Jedro nade. Београд: Laguna, 2014.

Догодине на мору. Београд: Catena Mundi, 2021.

Маринковић, Томислав

Школа трајања. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2003.

Свет на кожи. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2007.

Невидљива места. Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2015.

Марков, Младен

Укоп оца. Београд: Народна књига–Алфа, 2002.

Стање свести или Историја једне болести. Београд: ВМГ, 1995.

Тескоба. Београд: Завод за уџбенике, 2006.

Марковић, Барби

Izlaženje. Beograd: Rende, 2006.

Superherojke. Beograd: Arhipelag, 2017.

Марковић, Веселин

Izranjanje. Beograd: Stubovi kulture, 2001.

Mi različiti. Beograd: Stubovi kulture, 2010.

Prošlost nikad ne prođe. Beograd: Arhipelag, 2017.

Марковић, Милена

Pesme. Beograd: LOM, 2012.

Pesme za žive i mrtve. Beograd: LOM, 2014.

Deca. Beograd: LOM, 2021.

Drame, 1–2. Beograd: LOM, 2022.

Маројевић, Игор

Mediterani. Beograd: Laguna, 2006.

Šnit. Beograd: Laguna, 2007.

Parter. Beograd: Laguna, 2009.

Ostaci sveta. Beograd: Dereta, 2020.

Марчетић, Милован

Životi pesnika. Beograd: Stubovi kulture, 1996.

Ратно острво. Београд: Откровење, 2000.

Ташкент. Београд: Завод за уџбенике, 2006.

Матијевић, Владан

R. C. nepinovno. Beograd: Rad, 1997.

Прилично мртви. Београд: Народна књига–Алфа, 2000.

Писац издалека. Београд: Народна књига–Алфа, 2003.

Vrlo malo svetlosti. Zrenjanin: Agora, 2010.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Матицки, Миодраг

Делта, Нови Сад: Прометеј, 2011.

Матовић, Петар

Кофери Цима Цармуша. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2009.

Iz srećne republike. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2017.

O sadašnjosti i sedativima. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2021.

Миланкова, Ивана

Спуштање стакла. Београд: Нолит, 1991.

Исповест муња. Београд: Просвета, 2002.

Милановић, Братислав

Балкански певач. Београд: Просвета, 1995.

Врата у пољу. Београд: Просвета, 1999.

Силазак. Београд: СКЗ, 2004.

Милашиновић, Горан

Heraklov greh. Београд: Stubovi kulture, 1999.

Posmatrač mora. Београд: Stubovi kulture, 2001.

Camera obscura. Београд: Stubovi kulture, 2003.

Apsint. Београд: Stubovi kulture, 2005.

Trougao, kvadrat. Београд: Stubovi kulture, 2009.

Миленковић, Небојша

Nešto što strašno podseća na život. Novi Sad: Akademska knjiga, 2019.

Savršen antitalenat za sreću. Novi Sad: Akademska knjiga, 2022.

Милетић, Љубица

Христос у Кремљу. Београд–Приштина: БИГЗ–Јединство, 1992.

Вавилонски записи. Београд: Просвета, 2006.

Константинов крст. Београд: СКЗ, 2010.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Ветрови Арарата. Београд: СКЗ, 2014.

Милишић, Милан

Trepereenje. Београд: Stubovi kulture, 1997.

Mrtvo zvono. Split: Feral Tribune, 1997.

Otoci. Zagreb: Duiieux, 1997.

Dubrovačka zrcala. Београд: Геопоетика, 2007.

Миловановић Живак, Биљана

Лосос плови узводно. Пожаревац: Град Пожаревац, 2013.

Милојковић, Симонида

Grabljivica. Београд: Novine Alo, 2007.

Grabljivica 2. Београд: Novine Alo, 2009.

Милорадовић, Петар

Колонија. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2007.

Рубови. Нови Сад: Културни центар Новог Сада, 2014.

Милош, Ана

Kraj raspusta i druge priče. Београд: Booka, 2021.

Милошевић, Ненад

Јурећи у рај. Београд: Народна књига–Алфа, 2000.

Песме са Саве и Дунава. Београд: Рад, 2005.

Vode i vetrovi. Novi Sad: Umetničko društvo „Vujica Rešin Tucić“, 2012.

Pesme iz limba. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2019.

Милошевић, Никола

Nit miholjskog leta. Београд: Stubovi kulture, 1999.

Kutija od orahovog drveta. Vršac: KOV, 2003.

Митровић, Мирјана

Аутопортрет са Миленом. Београд: БИГЗ, 1990.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Свето стадо. Београд: Стубови културе, 1999.

Emilija Leta. Београд: Plato, 2006.

Mesečari iz Marguma. Београд: Laguna, 2009.

Helena ili o nemiru. Београд: Laguna, 2017.

Митровић, Немања

Grad pored sveta. Београд: Dental, 1994.

Rim ili mir. Београд: Stubovi kulture, 2009.

Митровић, Срба

Шума која лебди. Нови Сад: Матица српска, 1991.

Снимци за панораму. Нови Сад: Матица српска, 1996.

Маглине, сазвежђа. Београд: Рад, 2007.

Мићић Димовска, Милица

Одмрзавање. Нови Сад: Матица српска, 1991.

Последњи заноси МСС. Београд: Нолит, 1996.

У процепу. Београд: Нолит, 1998.

Мрена. Београд: Народна књига–Алфа, 2002.

Михаиловић, Драгослав

Лов на стенице. Београд–Приштина: БИГЗ–Панорама, 1993.

Гори Морава. Београд: СКЗ, 1994.

Злотвори. Београд: Народна књига–Алфа, 1997.

Преживљавање. Београд: Завод за уџбенике, 2010.

Михаиловић, Мирослав Цера

Метла за по кућу. Нови Сад: Матица српска, 1993.

Сол на рану. Београд: „Филип Вишњић“, 2004.

Длака на језику. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2014.

Младеновић, Драгана

Tvornica. Београд: Fabrika knjiga, 2006.

Rodbina. Београд: Fabrika knjiga, 2010.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Femicid i druge pesme. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2020.

Моравчевић, Никола

Витез у доба зла: деспот Стефан Високи. Београд: Архипелаг, 2007.

Последњи деспот: српска деспотовина под Бурђем Бранковићем. Београд:
Архипелаг, 2011.

Записи о српском царству: витеза Палмана фон Брахта. Београд:
Архипелаг, 2014.

Гроф Сава Владиславић. Београд: Архипелаг, 2015.

Н

Недељковић, Живорад

Тутин и још 50 песама. Краљево: Народна библиотека „Радослав Веснић“, 1998.

Језик увелико. Краљево: Народна библиотека „Радослав Веснић“, 2000.

Овај свет. Београд: Архипелаг, 2009.

Негришорац, Иван

Везници. Београд: Време књиге, 1995.

Светилник. Нови Сад: Orpheus, 2010.

Камена чтенија. Нови Сад: Orpheus, 2013.

Матични млеч. Нови Сад: Orpheus, 2016.

Ненадић, Добрило

Поларна светлост. Ариље: Д. Ненадић, 1995.

Деспот и жртва. Београд: Просвета, 1998.

Сабља грофа Вронског. Београд: Народна књига, 2002.

Победници. Ариље: Д. Ненадић, 2004.

Хермелин. Београд: Политика, Народна књига, 2006.

Gvozdeno doba. Beograd: Dereta, 2009.

Време кокошки. Београд: Лагуна, 2013.

Ненадић, Милан

Венац за Гаврила. Врбас: Народна библиотека „Данило Киш“, 1991.

Уточиште. Нови Сад: Матица српска, 1994.

Угрушак. Нови Сад: Матица српска, 1997.

Дивљи бог Балкана. Београд: СКЗ, 2003.

Нешић, Ђорђе

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Прозор кроз који Дунав тече: изабране и нове песме. Загреб: СКД Просвјета, 2000.

Лук и вода: завичајни рјечник. Загреб: СКД Просвјета, 2004.

Нешић, Станиша

Бела куга. Београд: Конекс, 1992.

Европа на роговима бика. Београд: СКЗ, 2004.

Нешић, Тихомир

Балкански крст. Ниш: Просвета, 1995.

Хајдучки кладенац и друге приче. Ниш: Просвета, 2005.

Николић, Данило

Краљица забаве. Београд: Нолит, 1995.

Улазак у свет. Врање: Књижевна заједница Борисав Станковић, 1997.

Фајронт у Гргетегу. Београд: Нолит, 1998.

Мелихат из Глог. Београд: Народна књига, 2005.

Списак будућих покојника. Београд: Српска књижевна задруга, 2012.

Новаковић, Душко

Ходником. Београд: БИГЗ, 1991.

Стационарије: песме рата и месечарења: 1991–1998, Београд: Народна књига, 1998.

Kad ćemo svetla pogasiti. Београд: Srpski Pen centar, 2010.

Николић, Живко

Источне зоне. Београд: Просвета, 1992.

Глинено огледало. Београд: Народна књига–Алфа, 2005.

Новаковић, Мирјана

Дунавски апокрифи. Нови Сад: Матица српска, 1996.

Страх и његов слуга. Београд: ReVision Publishing, 2000.

Johann's 501. Београд: Народна књига, 2005.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Tito je umro. Београд: Laguna, 2011.

О

Обрадовић, Александар

U potrazi za izgubljenim gradom: kratke priče i bilješke o nekadašnjem Sarajevu.

Београд: А. Обрадовић, 2016.

Nedovršena bajka: kratke priče o Sarajevu. Minhen: А. Обрадовић, 2017.

Обрадовић, Саша

Излазак из замка. Београд: Стубови културе, 2011.

Sestre Karamazić: replika našeg vremena. Београд: Stubovi kulture, 2012.

Обреновић, Жељко

Srpski psiho. [sa: Aleksandar Plić.] Београд: Laguna, 2007.

Koloseum. Београд: Kontrast izdavaštvo, 2020.

Огњановић, Дејан

Naživo. Ниш: Prosveta, 2003.

Zavodnik. Ниш: D. Ognjanović i Sven, 2014.

Prokletije. Ниш: D. Ognjanović i Sven, 2021.

Огњеновић, Вида

Je li bilo kneževe večere?: drama u dva dela. Нови Сад: Sterijino pozorje, 1991.

Сетне комедије: Кањош Мацедоновић; Како засмејати господара. Београд:

Српска књижевна задруга, 1994.

Кућа мртвих мириса. Београд: Просвета, 1995

Mileva Ajnštajn: drama u dva dela. Београд: Stubovi kulture, 1998.

Jegorov put: drama u deset scena sa epilogom u tri stava. Будва: Grad teatar, 2000.

Дон Крсто: драма у два дела. Будва: Град театар; Подгорица: Октоих; Београд: Штампар Макарије, 2007.

Kozocid: drama o obnovi i izgradnji. Београд: Arhipelag, 2019.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Одаловић, Момчило

Том Сојер у Црној Гори. Сараорци: „Драган Лаковић“, 1991.

Добро јутро, Велика Хочо. Београд: Задужбина „Десанка Максимовић“ и Народна библиотека Србије, 2017.

Олтвањи, Ото

Crne cipele: okultni triler. Београд: Samizdat B92, 2005.

Iver. Београд: Laguna, 2015.

Олујић, Гроздана

Златокоса и друге бајке. Нови Сад: ИНГ, 1997.

Галебова стена. Београд: Драганић, 2001.

Гласови у ветру. Београд: Српска књижевна задруга, 2009.

Били су деца као и ти. Београд: Bookland, 2017.

Преживети до сутра. Београд: Српска књижевна задруга, 2017.

Орлић, Милан

Момо у поларној ноћи: бајка за одрасле. Београд: Просвета, 1992.

Бруј миленија. Београд: Просвета, 1998.

Оташевић, Мира

Zmajevi od papira: po motivima biografije Selmana Selmanagića. Београд: Геопоетика, 2008.

Gorgone. Београд: Геопоетика, 2017.

Оцић, Ђорђе

Ердабовска збирка или Дани у Даљу. Београд: Знамен, 1996.

Чудо на Дунаву: параисторијски роман. Београд: Рад, 1997.

Шума и друм: булдунгсроман. Београд: „Филип Вишњић“, 2006.

Драме. Београд: Српска књижевна задруга–Службени гласник, 2012.

II

Павић, Милорад

- Унутрашња страна ветра*. Београд: Просвета, 1991.
Последња љубав у Цариграду. Београд: Просвета, 1994.
Српске приче. Београд: СКЗ, 1996.
Кутија за писање. Београд: Дерета, 1999.
Звездани плашт: астролошки водич за неупућене, Београд: Дерета, 2000.
Drugo telo. Београд: Dereta, 2006.
Позориште од хартије. Београд: Завод за уџбенике, 2007.

Павковић, Васа

- Доктор Батут против надрилекара*. Београд: Народна књига, 2006.
Црнац у белој кошуљи. Београд: Просвета, 2008.
Океан Дунав. Београд–Бања Лука: Задужбина Петре Кочића, 2016.

Павловић, Живојин

- Лапот*. Београд: Српска књижевна задруга, 1992.
Кришке времена. Београд: Просвета, 1993.
Долап, Београд: СКЗ, 1997.

Павловић, Даница

- Слободна територија*. Београд: Орион арт, 2011.

Павловић, Миодраг

- Есеј о човеку: песме*. Вршац: Књ. општина Вршац, 1992.
Песме о детињству и ратовима. Београд: СКЗ, 1992.
Књига хоризонта. Београд: Просвета, 1993.
Међустепеник. Вршац: Књ. општина Вршац, 1994.
Отварају се хиландарске двери. Београд: Просвета, 1997.
Други долазак или Прослава смака света. Београд: Нолит, 2000.
Бесовски вртлози. Београд: СКЗ, 2006.

Пајић, Миленко

Пут у Вавилон. Београд: Просвета, 1992.

Станица прича Пожега. Београд: Народна књига–Алфа, 2002.

Пантић, Михајло

Антологија српске приповетке (1945–1995). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1997.

Novobeogradske priče. Београд: Vreme knjige, 1994.

Мала кутија (најкраће приче 20. века). Београд: Југословенска књига, 2001.

Ovoga puta o bolu. Београд: Stubovi kulture, 2007.

Hodanje po oblacima. Београд: Stubovi kulture, 2012.

Kada me ugleda ono što tražim. Београд: Arhipelag, 2017.

Пекић, Борислав

Graditelji. Београд: BIGZ, 1995.

Roboti i sablasti: izbor iz neobjavljenih drama. Novi Sad: Solaris, 2006.

Пелевић, Маја

Drame. Irig: Srpska čitaonica, 2006.

Ja ili neko drugi. Novi Sad: Srpsko narodno pozorište, 2007.

Петковић, Радослав

Sudbina i komentari. Београд: Vreme, 1993.

Čovek koji je živeo u snovima. Београд: Stubovi kulture, 1998.

Savršeno sećanje na smrt. Београд: Stubovi kulture, 2008.

O Mikelandelu govoreći. Београд: Stubovi kulture, 2008.

Kolumbovo jaje. Novi Sad: Akademska knjiga, 2017.

Петриновић, Фрања

Извештај анђела. Београд: Просвета, 1996.

Almaški kružoci lečenih mesečara. Novi Sad: Akademska knjiga, 2011.

Петров, Александар

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Источни длан. Крушевац: Багдала, 1992.

Ватрар. Београд: Народна књига, 2003.

Мемороман. Београд: Zepster Book World, 2018.

Петровић, Бранислав

Жежевасион. Београд: НИИ, 2004.

Петровић, Горан

Атлас описан небом. Нови Сад: Матица српска, 1993.

Опсада Цркве Светог Спаса. Београд: Народна књига, 1997.

Ситничарница Код срећне руке. Београд: Народна књига–Алфа, 2000.

Ближњи. Београд: Народна књига, 2002.

Разлике. Београд: Народна књига, 2006.

Испод таванице која се љуспа. Београд: Новости, 2010.

Петровић, Јасминка

Ово је најстрашнији дан у мом животу. Београд: Креативни центар, 2006.

Leto kada sam naučila da letim. Beograd: Kreativni centar, 2015.

Петровић, Милутин

Нешто имам. Чачак: Уметничко друштво Градац, 1996.

Наопако. Чачак: Уметничко друштво Градац, 1997.

Против поезије. Београд: Рад, 2007.

Петровић, Миомир

Lisičje ludilo. Beograd: Laguna, 2005.

Staklena prašina. Beograd: Laguna, 2006.

Miris mraka. Beograd: Laguna, 2013.

Петровић, Радмила

Moja tata zna šta se dešava u gradovima. Beograd: PPM Enklava, 2020.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Писарев, Ђорђе

Пописујући имена ствари. Нови Сад: Прометеј, 1995.

Ропот је и соби усротена. Београд: Народна књига, 2005.

Велика очекивања. Зрењанин: Агора, 2012.

Пиштало, Владимир

Vitraž u sećanju. Београд: Време књиге, 1994.

Milenijum u Beogradu. Београд: Народна књига, 2000.

Tesla, portret među maskama. Зрењанин: Агора, 2008.

Venecija. Зрењанин: Агора, 2011.

Sunce ovog dana: pismo Andriću. Зрењанин: Агора, 2017.

Попов Милетић, Андреа

Pioniri maleni, mi smo morska trava. Београд: Трећи Трг, 2019.

Продановић, Милета

Ovo bi mogao biti Vaš srećan dan. Београд: Stubovi kulture, 2000.

Vrt u Veneciji. Београд: Stubovi kulture, 2002.

Agnes. Београд: Stubovi kulture, 2007.

Ultramarin. Београд: Stubovi kulture, 2010.

Пуслојић, Адам

Зидање источног плача: изборник. Београд: Просвета, 1998.

Окајнице. Београд: Књижевно друштво „Свети Сава“, 2007.

Део мога крика: песме из Србије. Неготин–Београд: Крајински књижевни клуб–Апостроф, 2013.

Р

Радаковић, Жарко

Емиграција. Лјубавне приче (1990–1995). Београд: Радио В92, 1997.

Страх од емиграције. Београд: Laguna, 2010.

Радичевић, Бранко В.

Како је Јошика отишао на небо: приче. Београд: БИГЗ, 1991.

Празнина. Београд: Српска књижевна задруга, 1992.

Како породити оца: роман. Београд: БИГЗ, 1996.

Радуловић, Јован

Прошао живот. Београд: Српска књижевна задруга, 1997.

Идеалан плац: приче. Београд: „Филип Вишњић“, 2000.

Бора под окупацијом: драма. Приштина: Панорама, 2006.

Мама врана, тата врана и деца вроне. Београд: Народна књига, 2006.

Изгубљени топоними: приповетке. Приштина: Панорама, 2007.

Od Ognjene do Blage Marije. Београд: Evro-Giunti, 2008.

Радојчић, Саша

Камерна музика: песме. Београд: Нолит, 1991.

Америка и друге песме. Београд: Нолит, 1994.

Cyber zen. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2013.

Сенке и њихови предмети: антологија новијег српског песништва: 1991–2020.

Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2021.

Радуловић, Селимир

У сјенку улазим оче. Нови Сад: Друштво књижевника Војводине, 1995.

Снови светог путника. Нови Сад: Прометеј, 2009.

Светло из очеве колибе. Београд: Граматик, 2011.

Под кишом суза с Патмоса. Београд–Нови Сад: СКЗ–Православна реч, 2013.

Раичевић, Миодраг

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Музини ветрови: тандарологија. Београд: Време књиге, 1995.

Свирање Малапартеу. Београд: Народна књига, 2001.

Dlan&lorata. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2009.

Раичковић, Стеван

Сувишина песма: девет фрагмената о геноциду са предговором и коментарима.

Београд: Српска књижевна задруга, 1991.

Златна греда. Београд: Српска књижевна задруга, 1993.

Фасцикла: 1999/2000. Београд: Српска књижевна задруга, 2004.

Мале прозе. Београд: Српска књижевна задруга, 2007.

Ракитић, Слободан

Тапије у пламену. Београд: Српска књижевна задруга, 1991.

Потомак, нови потомак. Београд: Рашка школа, 2007.

Пламен и роса: лирски дневник. Београд: Српска књижевна задруга, 2013.

Рамач, Михал

Dunavska rapsodija. Novi Sad: Mediterran Publishing, 2018.

Решин Туцић, Вујица

Страхоте подземља: роман-менипеја. Сремски Карловци: Крвови, 1991.

Гнездои параноје. Сремски Карловци: Каирос, 2006.

Рисојевић, Ранко

Босански целат. Бања Лука: Глас српски, 2004.

Симана: Бањалучка трилогија 1. Бања Лука: Глас српски, 2007.

Господска улица: Бањалучка трилогија 2. Нови Сад: Матица српска, 2010.

Бескућник: Бањалучка трилогија 3. Нови Сад: Прометеј, 2017.

Ристовић, Александар

Хладна трава. Нови Сад: Матица српска, 1994.

Светиљка за Ж. Ж. Русоа. Београд: Нолит, 1995.

Песме 1984–1994. Београд: Нолит, 1995.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Неки дечак. Београд: Нолит, 1995.

Кост и кожа: поема. Београд: Нолит, 1995.

Ристовић, Ана

Забава за доконе кћери: песме. Београд: Рад, 1999.

Život na razglednici. Београд: Plato, 2003.

Око нуле. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2006.

Књига нестајања: кратка шетња кроз ишчезло. Београд: Архипелаг, 2020.

С

Савић, Милисав

Хлеб и страх. Београд: СКЗ, 1991.

Ожиљци тишине. Београд: Светлосткомерц, 1997.

Принц и сербски списатељ. Београд: СКЗ, 2008.

La sans pareille: љубавни роман са додацима. Зрењанин: Агора, 2015.

Савић Остојић, Бојан

Ništa nije ničije. Beograd: Kontrast, 2021.

Сарић, Петар

Сара. Београд: СКЗ, 2008.

Митрова Америка. Београд: Просвета, 2012.

Селенић, Слободан

Убиство с предумишљајем. Београд: Просвета, 1993.

Малајско лудило. Београд: Просвета, 2003.

Сеферовић, Ана

Материна. Београд: Архипелаг, 2018.

Сикимић, Драшко

Чвор на омчи. Београд: ЛОМ, 2019.

Симовић, Љубомир

Игла и конац. Београд: СКЗ, 1992.

Ужице са вранама. Београд: СКЗ, 1996.

Љуска од јајета. Београд: Стубови културе, 1998.

Тачка. Бања Лука: Матица српска Републике Српске, 2001.

Планета Дунав. Београд: Стубови културе, 2009.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Симоновић, Дејан

Rastrojstva. Београд: Књижевна радоница Рашић, 2017.

Сладоје, Ђорђо

Трепетник. Београд: СКЗ, 1992.

Силазак у самоћу. Београд: „Филип Вишњић“, 2015.

Солар, Маја

Makulalalalatura. Крагујевац: Studentski kulturni centar, 2008.

Bez začina. Нови Сад: Kulturni centar Novog Sada, 2017.

Спасојевић, Михајло

Labudova pesma Faustina Asprilje. Београд: Samizdat B92, 2001.

Čovek koji nije imao pojma. Београд: Rende, 2014.

Србљановић, Биљана

Београдска трилогија. Београд: ЈДП, 1997.

Skakavci. Београд: ЈДП, 2005.

Срдић, Срђан

Mrtvo polje. Београд: Stubovi kulture, 2010.

Satori. Београд: Књижевна радоница Рашић, 2013.

Srebrna magla pada. Кикинда: Partizanska knjiga, 2017.

Станисављевић, Миодраг

Jadi srpske duše. Београд: Beogradski krug, 1995.

Станковић, Славољуб

The Box. Београд: Rende, 2009.

Split. Београд: Geopoetika izdavaštvo, 2010.

Стевановић, Видосав

Снег у Атини. Крагујевац: Нова светлост, 1992.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Острво Балкан. Београд: издање аутора, 1992.

Hristos i psi. Београд: Radio B92, 1994.

Стефановић, Мирјана

Потрачење. Београд, Крањ: Fondi Oryja Pála, 1995.

О Угљешу: песме из Женеве. Београд: Просвета, 1996.

О јабуци. Нови Сад: Дневник, 2009.

Тран. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2018.

Стојановић, Драган

Dvojež. Београд: Vreme knjige, 1995.

Benzin. Београд: Stubovi kulture, 2000.

Ђерка шпанског борца. Београд: ДКСГ, 2018.

Стојановић, Радосав

Молитва за дечанску икону. Ниш: Просвета: 1998.

Кривово и друге драме. Приштина–Београд: Панорама, 2003.

Стојановић Пантовић, Бојана

Лекције о смрти. Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2013.

У обручу. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2017.

Стојиљковић, Дејан

Konstantinovo raskršće. Београд: Laguna, 2009.

Дуге ноћи и црне заставе. Београд: Лагуна, 2012.

Стојичић, Миленко

Андрићев писмар. Београд: Рашка школа, 1999.

Адресат Андрић. Београд: Народна књига–Алфа, 2102.

Стојковић, Градимир

Хајдук чува домовину. Београд: Народна књига, 2000.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Сувајцић, Бошко

Пут круга. Београд: Ars libri, 1997.

Перитерион: драме. Београд, Удружење драмских писаца Србије, 2015.

Ступар Трифуновић, Тања

Сатови у мајчиној соби. Источно Ново Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства, 2014.

Razmnožavanje domaćih životinja. Sarajevo: Buybook, 2018.

Otkako sam kupila labuda. Beograd: Arhipelag, 2019.

Т

Табашевић, Владимир

Tiho teče Misisipi. Београд: Gramatik; Studio Znak, 2015.

Pa kao: roman o istoriji, ljubavi i drugim nesporazumima. Београд: Laguna, 2016.

Zabluda Svetog Sebastijana. Београд: Laguna, 2018.

Тадић, Новица

Напаст. Београд: Српска књижевна задруга, 1994.

Непотребни сапутници: песме. Београд: Народна књига; Алфа, 1999.

О брату, сестри и облаку. Чачак; Београд: Уметничко друштво Градац, 1999.

Ноћна свита. Бања Лука: Глас српски, 2000.

Ђаволов друг. Београд: Српска књижевна задруга, 2008.

Ту сам, у тами. Београд: Архипелаг, 2011.

Оставштина. Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Издавачки центар, 2012.

Танасијевић, Раде

Зимске песме. Београд; Обреновац: Нолит; Књижевни клуб, 2004.

Нестајање: изабране и нове песме. Београд: Партенон, 2013.

Тасић, Владимир

Опроштајни дар: концерто. Нови Сад: Светови, 2001.

Киша и хартија. Нови Сад: Светови, 2004.

Stakleni zid: roman. Novi Sad: Adresa, 2008.

Тешин, Срђан

Kroz pustinju i prašinu: avanturistički roman. Београд: Stubovi kulture, 2005.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Kuvarove kletve i druge gadosti. Beograd: Stubovi kulture, 2006.

Mokrinske hronike. Beograd: Arhipelag, 2021.

Тешић, Милосав

Кључ од куће. Нови Сад: Матица српска, 1991.

Благо Божије. Београд: Новинско предузеће Време, 1993.

Прелест Севера; Круг рачански, Дунавом. Просвета, 1996.

Седмица: лирски спев. Београд: Српска књижевна задруга, 1999.

Млинско коло. Београд: Завод за уџбенике, 2010.

Привид круга. Београд: Српска књижевна задруга, 2019.

Тишма, Александар

Искушења љубави. Београд: Време књиге, 1995.

Dan odlaganja. Beograd: Prosveta, 1997.

Ženarnik. Novi Sad: Akademska knjiga, 2010.

Тишма, Слободан

Urvidek: niskobudžetna proza. Beograd: Narodna knjiga–Alfa, 2005.

Bernardijeva soba: za glas (kontratenor) i orkestar. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2012.

Grozota Ili ---. Beograd: Čarobna knjiga, 2019.

Тодоровић, Дана

Park Logovskoj. Beograd: Geopoetika, 2015.

Z: roman. Beograd: Geopoetika, 2019.

Тодоровић, Мирољуб

Ambadorska kibla. Beograd: Grafos, 1991.

Звездана мистерија. Београд: Сигнал; Беорама, 1998.

Златно руно. Београд: Нолит; Панпублик, 2007.

Svinja je odličan plivač i druge pesme. Beograd: Tardis, 2009.

Токин, Иван

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Najnormalniji čovek na svetu. Београд: Samizdat, 2014.

M2 Multiverzum. Београд: Samizdat B92, 2018.

Тонтић, Стеван

Сарајевски рукопис. Београд: Време, 1993.

Твоје срце, зеко: (приче раскомаданог романа). Београд: „Филип Вишњић“, 1998.

Благослов изгнанства. Бања Лука: Глас српски, 2001.

Свето и проклето. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2009.

Свакодневни смак свијета. Београд: Трећи Трг; Чигоја штампа, 2013.

Топић, Јасмина

Романтизам. Београд: Народна књига; Алфа, 2005.

Privremeni boravak. Београд: Arhipelag, 2020.

Тохол, Мирослав

Кућа Павловића. Београд: Издавачки графички атеље „М“, 2001.

Сестре. Београд: Српска књижевна задруга, 2013.

Мала Азија и приче о болу. Бања Лука: Глас српски, 2002.

Звона за тројицу: хумска рапсодија. Београд: Српска књижевна задруга, 2010.

Трифунковић, Душко

Казнени простор. Нови Сад; Суботица: Прометеј; Радо-херц, 1994.

Туцић, Сениша

Krvava sisa. Београд: SKC, 2001.

Nove domovine. Београд: Narodna knjiga–Alfa, 2007.

Metak. Београд: Fabrika knjiga, 2012.

Тушевљаковић, Дарко

Naknadne istine. Београд: Arhipelag, 2017.

Jegermajster. Београд: Arhipelag, 2019.

Uzvišenost. Београд: Laguna, 2021.

Ћ

Ћирић, Зоран

Нишвил. Ниш: К.П.Г.Т, 1994.

Одбрана градова: приче. Ниш: Просвета, 1998.

Prisluškivanje. Београд, 1999.

Starinska stvar. Београд: Narodna knjiga, 2001.

Hobo. Београд: Narodna knjiga, 2001.

Lanac slobode. Београд: Dereta, 2019.

Ћирјанић, Гордана

Вечност је, кажу, дугачка. Београд: Народна књига, 2005.

Пољубац. Београд: Народна књига, 2007.

Оно што одувек желиш. Београд: Народна књига, 2010.

Седам живота принцезе Смиље. Београд: Vukotić media, 2015.

Ћосић, Бора

Rasulo: roman. Sarajevo: Svjetlost, 1991.

Carinska dekleracija. Split: Feral Tribune, 2000.

Nulta zemlja. Split: Kultura i rasvjeta, 2002.

Izgnanici. Zagreb: Meandar, 2005.

Consul u Beogradu. Београд: Prosveta, 2007.

Zapadno od raja. Zagreb: Profil, 2009.

Ћосић, Добрица

Време власти. Књ. 1. Београд: БИГЗ, 1996.

Време власти. Књ. 2. Београд: Просвета, 2007.

У

Угринов, Павле

Savon de fleurs. Београд: BIGZ, 1993.

Egzistencija. Београд: Prosveta, 1996.

Antiegzistencija. Београд: Prosveta, 1998.

Van sveta. Београд: Prosveta, 2000.

Бесудни дани. Београд: Народна књига, 2001.

Угричић, Сретен

Бог језика и друге приче. Београд: Стубови културе, 2000.

Маја и ја и Маја: роман о одрастању. Нови Сад: Прометеј, 1993.

Незнапом јунаки. Београд: Laguna, 2010.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Ф

Фолић, Милош

Људи који не плачу. Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2013.

X

Хабјановић Ђуровић, Љиљана

Ana Marija te nije volela. Београд: Књижевне новине, 1991.

Ива. Београд: Просвета, 1994.

Женски родослов. Београд: Народна књига–Алфа, 1997.

Халиловић, Енес

In vivo: drame. Београд: Prosveta, 2004.

Кемет: драма. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2010.

Песме из болести и здравља. Београд: Конрас, 2011.

Ako dugo gledaš u ponor. Београд: Laguna, 2016.

Ljudi bez grobova. Београд: Laguna, 2020.

Хамовић, Драган

Намештеник: поема. Београд: Нолит, 1994.

Матична књига. Београд: Завод за уџбенике, 2007.

Две хиљаде двадесета. Београд: Српска књижевна задруга, 2021.

Хаци-Танчић, Саша

Храм у коферу. Нови Сад: Прометеј, 1995.

Небеска губернија. Београд: Просвета, 1997.

Ратна престоница. Београд: Рад, 2007.

Лепи гробови. Београд: Танеси, 2010.

Хацић, Ибрахим

Pesme i. Београд: Stubovi kulture, 1997.

Хора. Подгорица: Октоих, 2000.

Posmatrač. Сарајево: Dobra knjiga, 2009.

Ko sam ja. Сарајево: Друштво писача Босне и Херцеговине; Сарајевски дани поезије, 2012.

Херман Секулић, Маја

Iz puste zemlje: poeta. Београд: Paideia, 1998.

Ma Belle: Мејбл Грујић, прва америчка дама Србије. Београд: Службени гласник, 2015.

Силна Јерина. Београд: Пешић и синови, 2018.

Хорват, Ото

Dozvola za boravak. Београд: Narodna knjiga, 2002.

Sabo je stao. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2014.

Noćna projekcija. Novi Sad: Akademska knjiga, 2021.

Христић, Јован

Тераса на два мора. Београд: „Филип Вишњић“, 2002.

Ц

Цвијетић, Дарко

Schindlerov lift. Sarajevo: Buybook, 2018.

Što na podu spavaš. Sarajevo: Buybook, 2020.

Noćna straža (kratke priče). Zagreb; Sarajevo: Buybook, 2021.

Церовић, Вук

Дјечак тражи оца. Београд: Bookland, 1998.

Храбри дјечак Дроњо. Београд: Нолит, 1991.

Црнковић Предраг

Београд за покојнике. Zagreb: V.B.Z., 2008.

Ох, тај дида четник: Последњи роман Друге Србије. Београд: Знак–Граматиц, 2017.

Црнчевић, Бранислав

Заштитница уметности и друге приповетке. Београд: ИГАМ, 2003.

Земља надимака. Београд: ИГАМ, 2005.

Ч

Чакаревић, Марјан

Paragrad. Београд: Centar za stvaralaštvo mladih, 1999.

Систем. Београд: Б. Кукић; Чачак: Градац К, 2011.

Чанак, Маријана

Pramatere. Novi Sad: Zenit Books, 2019.

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Чичовачки, Борислав

Raskovnik. Београд: Arhipelag, 2012.

Crni kos, a po polju božuri. Нови Сад: Академска књига, 2020.

Чолановић, Воја

Цепна коб: (quasi-peep-show). Београд: „Драганић“, 1996.

Лавовски део ничега. Београд: Народна књига–Алфа, 2002.

Oda tanјem zlu. Београд: Mono i Мањана, 2011.

Чудић, Предраг

Људске слабости. Београд: Просвета, 1991.

Опита болница и друге песме. Београд: Српска књижевна задруга, 1993.

Ћидо од детета. Београд: Dereta, 2004.

Ц

Цунић, Слободан

Анђелиште. Београд: СКЗ, 1992.

Чаробни камен. Београд: Српска књижевна задруга, 1994.

Ветрови Старе Планине. Ниш: Просвета, 1998.

Ш

Шалго, Јудита

Put u Birobidžan. Београд: Stubovi kulture, 1997.

Kraj puta. Београд: Narodna kwiga – Alfa, 2004.

Шајтинац, Радивој

Вез у ваздуху. Београд: Просвета, 1998.

Жртве бидермајера. Београд: Геопоетика, 2000.

Lyrik klinik. Београд: Геопоетика, 2009.

Шајтинац, Угљеша

Банат. Београд: Југословенско драмско позориште, 2002/2003.

Хадерсфилд. Београд: Југословенско драмско позориште, 2005.

Вок он! манифест раздраганог песимизма. Београд: Народна књига–Алфа, 2007.

4 комада. Панчево: Mali Nemo, 2014.

Шапоња, Ненад

Море: поема. Београд: Просвета, 1998.

Слатка смрт: неке стране света. Вршац: Књижевна општина Вршац, 2012.

Шимоковић, Марија

Poljubac Gustava Klimta. Београд: Prosveta, 1993.

Међуређе: панонски kvintet. Београд: Stubovi kulture, 1998.

Шљивар, Тања

Drame. Irig: Srpska čitaonica, Fond „Borislav Mihajlović Mihiz“, 2012.

Шпадијер, Милица

Српска књижевност 1991–2021: идентитет, траума, сећање
(SLITaM)

Шар-планина. Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2019.

Шушкић, Тамара

Private Show. Београд: Народна књига–Алфа, 2005.